

**KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA MUSTAQIL SO'Z TURKUMLARINING BIR-
BIRIGA KO'CHISH HODISASI (TRANSPOZITSIYA)**

Usanova Sevara O'ktamovna

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys va o'zbek tillarida mustaqil so'z turkumlarining bir biriga ko'chish hodisasi (transpozitsiya) konversiya, transpozitsiyaning hamkorligi asosida tahlil qilingan. Bundan tashqari koreys va o'zbek tillarida mustaqil so'z turkumlarining ifodalanishi, mustaqil so'zlarning va qo'shimchalarning tavsifi usullarni qo'llash haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, koreys va o'zbek tillarida mustaqil so'zlarning qo'llanilishida tilning agglutinativ analogiyaning analitik qurilmalarni vujudga keltirishda andoza vazifasini o'tashiga doir tahliliy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqil so'z, ot, sifat, son, ravish, olmosh ,fe'l, konversiya, transpozitsiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622308>

Annotation. In this article, the phenomenon of moving independent word groups to each other (transposition) in Korean and Uzbek languages is analyzed based on the cooperation of conversion and transposition. In addition, the use of methods of expression of independent word groups, description of independent words and adverbs in Korean and Uzbek languages is discussed. Analytical data on the role of agglutinative analogy in the use of independent words in the Korean and Uzbek languages as a model for creating analytical structures are presented.

Key words: Independent word, noun, adjective, number, adverb, pronoun, verb, conversion, transposition

Transpozitsiya nazariyasini birinchi marta Balli, uning individual tomonlarini O.Jespersen, A.Seshe, A.Frey yaratgan. Charl Balli shveysariyalik taniqli tilshunos, F. de Sossyurning shogirdi, zamonaviy funksional stilistikaning asoschilaridan biri, so'zlashuv nutqini o'rganishga asos solgan. Balli klassikaga aylangan ushbu asarida stilistikaning asosiy vazifalari til vositalarining muloqot sohalari bo'yicha taqsimlanishini va inson his-tuyg'ularini ifoda eta oladigan hissiy rangdagi nutqni o'rganish ekanligini ko'rsatadi. S. Ballining kitobi frantsuz va boshqa G'arbiy Yevropa tillari mutaxassislari, shuningdek, stilistika nazariyasi bilan shug'ullanuvchilar uchun zarur qo'llanmadir. L.Tenier birinchi darajali transpozitsiya (so'z yoki o'zaklarning nutqning bir qismidan ikkinchisiga tarjimasini) va ikkinchi daraja (gaplarni vazifasiga tarjima qilish) o'rtasidagi farqni ajratib ko'rsatish ("tarjima" deb ataladi) turlarining tavsifini berdi (ot, sifat, qo'shimcha). Transpozitsiya g'oyasi transformatsion usulning markazidadir. Sovet tilshunosligida transposition so'z shakllantirish, sintaktik masalalari munosabati bilan o'rganilmoqda gullar, semantik sintaksisi trope nazariyasi va boshqalar (E. S. Kubryakova, V. G. Gak, P. A. Soboleva va boshqalar tomonidan ishlari).[Balli

S.,1955] . Konversiya (lot. Conversiō "davolash", "o'zgartirish") – so'z yasash usuli, boshqa fleksiya paradigmasida asoslarni almashtirish orqali yangi so'zlarni shakllantirishdir. Konvertatsiya so'z yaratish usuli sifatida ko'p morfemalar boshqa tillarda , masalan, ingliz yoki xitoy tillarida keng tarqalgan. Transpozitsiya hodisasi o'zbek tilida bo'lgani kabi koreys tilida ham “품사 전성” turkumlararo ko'chish va “전성” konversiya terminlari ostida talqin qilinishi qayd etildi. Biroq, koreys tilida funksional-pozitsion tasnifga ko'ra mustaqil va yordamchi so'zlardan tashqari affiksalar ham “품사-so'z turkumlari” doirasida tasniflangani bois, “품사 전성-turkumlararo ko'chish” va “전성-konversiya” terminlari orqali “mustaqil so'z” → “yordamchi so'z” → “affiks” ketma –ketligiga asoslanuvchi jarayonning nazarda tutilishi bilan o'zbek tilidan farqlanadi. Tadqiqot davomida ko'makchi transpozitsiyasi ot turkumidagi so'zlariga nisbatan , ravish so'z turkumida ko'proq sodir bo'lishi ma'lum bo'ldi.

a) *Otdan yasalgan ko'makchilar: yonida (옆), ustida (위), oldida (앞).*

- 책상 위에 책이 있어요.
- 은행 옆에 식당이 있어요.
- 집 앞에 커피숍이 있어요.

b) *Fe'ldan yasalgan otlar: 울다(yiglamoq)-울음(yig'i), 웃다(kulmoq)-웃음(kulgu), 얼다(muzlamoq)-얼음(muz).*

So'z turkumining ko'chishi – transpozitsiya deganda, ma'lum bir turkumga mansub so'zning o'ziga xos bo'lgan atash, vazifa semasini kuchsizlantirib, boshqa so'z turkumiga xos semantik va grammatik belgiga ega bo'lishi tushuniladi. Turkiy tillarda so'z turkumi bir-biridan qat'iy chegaralanmaydi, ular uzviy aloqada, bir butun sistemani tashkil etadi. Bu sistema qismlari dialektik mantiqdagi «oraliq uchinchi» qonuniyatidan kelib chiqqan holda gibril so'z sifatida baholanadigan, har ikki siraga xos semantik-grammatik belgini o'zida saqlovchi, bir turkumdan ikkinchi turkumga ko'chish bosqichida turuvchi so'zlar bilan uzviy bog'lanadi. Mustaqil so'zlar orasidagi o'zaro munosabat va ularning bir-biriga ko'chishi leksema sememasidagi taraqqiyot natijasida yuzaga kelib, ko'chishning nutqiy va lisoniylik sifatida farqlanadi. Nutqiy ko'chishda nutqiy ko'chma ma'no ifodalanadi. Masalan, *Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil* gapida son turkumiga mansub (*bir*) so'zi vaqtincha ot turkumi vazifasida kelmoqda va bu o'tkinchi, nutqiy hodisa. Lisoniy ko'chishda so'z bir turkumdan boshqa turkumga butunlay o'tib ketadi, transpozitsiya hodisasi yuz beradi

Transpozitsiya konvertatsiya va leksiklashuvni o'z ichiga olganligi sababli va so'zlarning grammatik shakllari leksiklashtirilganda, ikkinchisi asoslanishi, qo'shimchalanishi va hokazo bo'lishi mumkin, keyin konvertatsiya, transpozitsiya va leksiklashuv ma'lum bir tarzda bog'lanadi. Shuning uchun ularni ajratish kerak. Hatto tor ma'nosida ham transpozitsiya konversiyadan ko'ra kengroq tushunchadir. Uning ikki xili bo'lib, birinchisida so'z bir leksik-grammatik turkumdan ikkinchisiga o'tadi, ikkinchisida esa, unga o'tmasdan, faqat boshqa gap bo'lagi vazifasida qo'llanadi. Shuning uchun, uning birinchi xususiyatida transpozitsiya konvertatsiya bilan mos keladi. Biroq konvertatsiya jarayonida so'z yasash affiksli so'z hosil

qiluvchi o'zak murakkablashmasdan boradi, ko'chirish esa affiks yasalishi bilan ham mavjud. Shunday qilib, konversiya ajralmas qismi, transpozitsiya turlaridan biridir, shuning uchun ba'zi tadqiqotchilar kabi ularni aniqlash mumkin emas. Asoslash, adverbiallashtirish va boshqalar. Leksiklashuv natijasini ifodalovchi hodisalar konversiya va transpozitsiya bilan bog'liq. Binobarin, bu hodisalar ham semantik-morfologik-sintaktik (ot va qo'shimcha so'zning lug'aviy shakllaridan yasalganda), ham semantik-morfologik (so'zning grammatik shakllaridan yasalganda, ya'ni leksiklashuv jarayonida) bilan bog'lanadi, ikkinchisi so'z yasash usullari. Bu shuni anglatadiki, transpozitsiya konversiyadan ko'ra kengroqdir, shuningdek, ushbu hodisalarga nisbatan asoslash, adverbializatsiya va hokazo hodisalar, chunki konversiyadan farqli o'laroq, u nafaqat morfologik, balki sintaktik asoslashni, qo'shimchalarni va boshqalarni ham qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kubryakova E. S. Derivatsiya, transpozitsiya, konvertatsiya // Tilshunoslik. 1974. - No 5. - S. 64–76.
2. Levkovskaya K. A. So'z yasalishi va uning grammatika bilan aloqasi haqida // Til nazariyasi va tarixi masalalari. - M., 1952. - S. 153-182.
3. Базарова, Ш. Ш. (2022). KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(3).
4. Zemskaya E. A. Zamonaviy rus tili. So'z yaratish / E. A. Zemskaya. - M.: Ta'lim, 1973. - 304 b.
5. Баёнханова, Ирода Фуркатовна (2022). ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 555-565.
6. Lopatin VV Ruscha so'z yasalishi tizimida nol affiksatsiyasi // Vopr. tilshunoslik. - 1966. - No 1. - S. 76–87.
7. Nikienko I. V. Zamonaviy rus tilidagi sifatdoshlar: (denominativ shakllanishlar asosida): dis. samimiy. filol. Fanlar / I. V. Nikienko. - Tomsk, 2003. - 310 b.
8. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. *Scientific progress*, 3 (3), 265-269.
9. Shuxratovna, B. S. (2022). KOREYS ADIBASI PAK VAN SO IJODINING O 'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 56-59.
10. Назарова, Ш. (2019). Сравнительный анализ адвербализации в узбекском и корейском языках. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (2 (71), 81–89. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1014

Internet sahifalar:

1. naver.com
2. riss.kr